

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASHNING AHAMIYATI

¹Qodirov Abdurashid Madjidovich, ²Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li

¹Toshkent davlat iqtisodiyot univristeti huzuridagi «O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari» ilmiy tadqiqot markazi sektor mudiri i.f.d., professor

²Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

¹ORCID: 0009-0009-7186-3309

²ORCID: 0009-0005-7925-9633

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392018>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiyani amalga oshirishning zaruriyati asoslangan. O'zbekistonning raqamlashtirishga oid chora-tadbirlar natijasi xalqaro reytinglar yordamida tahlil qilingan. Respublika iqtisodiyotida raqamli transformatsion jarayonlarni chuqurlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, raqamlashtirish, Global Raqamlashtirish Indeksi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость внедрения цифровой трансформации в экономику Узбекистана. Результаты мер по цифровизации Узбекистана были проанализированы с использованием международных рейтингов. Разработаны предложения по углублению процессов цифровой трансформации экономики республики.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровизация, Глобальный индекс цифровизации, информационно-коммуникационные технологии.

Abstract. The article substantiates the need to implement digital transformation in the economy of Uzbekistan. The results of digitalization measures in Uzbekistan were analyzed using international ratings. Proposals for deepening the processes of digital transformation of the economy of the republic were developed.

Keywords: Digital economy, digital transformation, digitalization, Global Digitalization Index, information and communication technologies.

Kirish

Bugungi kunda har qanday mamlakat o'z iqtisodiyotini zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda rivojlantirish yo'lida ketmoqda. Yangi iqtisodiy yo'nalishlar, iqtisodiyotni amalga oshirish va tartibga solishda innovatsion yondashuvlar, yashil texnologiyalardan samarali foydalanish va raqamli texnologiyalardan iqtisodiy sohalarda keng foydalanish shular jumlasidandir. Dunyo amaliyotida iqtisodiy jarayonlarning borishini jadallashtirish hamda aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini bartaraf etish kabi ko'plab masalalarni hal etishda ham iqtisodiyotda raqamlashtirish yoki raqamli iqtisodiyotga o'tish kabi ko'plab ijobiy harakatlar ketmoqda.

Tahlillarning ko'rsatishicha, raqamli iqtisodiyotning o'sish hajmi bo'yicha yetakchi oltilikka AQSh, Xitoy, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya kabi davlatlar kiradi va raqamli iqtisodiyotning o'rtacha yillik o'sishi 2023 yildan 2028 yilgacha 6,9%ni tashkil etadi. Bu o'sish global YaIMdan tezroq o'sish xususiyati bilan ham xarakterlanadi[8]. Bu kabi jarayonlar O'zbekiston uchun ham o'rinli ekanligi bilan ham ajralib turadi.

O'zbekistonda ham ushbu sohani qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish masalalariga chuqur e'tibor qaratib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli

O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079-sonli Farmonida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarida, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish kabi masalalar yoritilgan[1]. Ijobiy o‘rib borayotgan tendensiyaga mos harakat qilish, nafaqat ichki bozor balki jahon bozorida ham raqobatbardoshlik muhitini yaxshilash, investitsiyalarni jalb etish nuqtayi nazaridan ham raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonlarini normativ asoslar bilan mustahkamlash zarurligini ko‘rsatib beradi. Bu yo‘nalish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar esa, mamlakat iqtisodiyotini raqamli transformatsiyaga o‘tishini tezlatishda amalga oshirilayotgan jarayonlarning tahlilini o‘tkazishda muhimligi bilan ajralib turadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Mamlakat iqtisodiyotiga raqamli transformatsion jarayonlarni amalga oshirish borasida hozirga qadar ko‘plab mutaxassislar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Ular o‘z tadqiqotlarida iqtisodiyotda raqamli transformatsiyani turlicha talqin etadilar.

A. Mentsiev va boshqalar o‘z tadqiqotlarida so‘nggi bir necha o‘n yilliklarda raqamlashtirish mexanik jarayonlar, ishlab chiqarish, transport, to‘lovlar va tranzaksiya usullari, axborot yig‘ish va tarqatish, qishloq xo‘jaligi va aloqa sohalarida evolyutsiyalarga olib kelganligini, raqamlashtirishga sarmoya kiritayotgan va uni qo‘llab quvvatlayotgan mamlakatlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri axborot kommunikatsiya texnologiyalari va bilvosita boshqa sohalarining aloqadorligi bilan rivojlanayotganligini asoslab berishgan[2].

Boshqa mutaxassislar esa 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarda World Wide Web va smartfonlarning paydo bo‘lishi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishidagi muhim yutuqlar bo‘ldi. Ushbu texnologiyalar doimiy ravishda atrof-muhit va biznes operatsiyalarining jismoniy va operatsion jihatlarini raqamlashtirish va o‘zgartirishni osonlashtirdi, bu esa sezilarli o‘zgarishlarga olib kelganligini ta’kidlashadi[3].

S. Berman Raqamli transformatsiyani “giper-ulanish va iste'molchilar va tashkilotlarning butun qiymat zanjiri bo‘ylab integratsiyalashuvi bo‘lib, birgalikda loyihalash, birgalikda mahsulot yoki xizmatlarni yaratish, birgalikda ishlab chiqarish, birgalikda marketing, birgalikda taqsimlash va birgalikda moliyalashtirish bilan tavsiflangan" paradigma deb hisoblaydi[4].

B. Panshin raqamlashtirishni ishlab chiqarish va boshqaruv texnologiyalari va axborot resurslarini raqamli qurilmalar va texnologiyalardan samarali foydalanish uchun qulay holatga o‘tkazishning uzoq, murakkab va ko‘p qirrali jarayoni bo‘lib, quyidagi maqsadlarga erishishni o‘z ichiga olishini keltirgan:

- ma'lumotlarni yig‘ish, tizimlashtirish, uzatish va tahlil qilish xarajatlarini kamaytirish va ishonchliligini oshirish;
- tannarxni pasaytirish, iqtisodiyot va jamiyatdagi aloqalarni soddalashtirish;
- vertikal va gorizontal (tashkilotlararo raqamli tizimlar) odamlar va biznes jarayonlarining ko‘p o‘zaro ta’siri tizimini yaratish[5].

Bu sohada tadqiqot olib borgan mahalliy tadqiqotchilarimizdan U. Xusanov Raqamli transformatsiya - bu ularni amalga oshirish uchun raqamli vositalardan keng foydalanish bilan biznes jarayonlarni chuqur qayta tashkil etish bo‘lib, bu ularning xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilanishi (bajarish vaqtini qisqartirish, kichik jarayonlarning butun guruhlarini yo‘q qilish, jarayonlarni amalga oshirish uchun sarflangan resurslarni qisqartirish yoki yangi xususiyatlarning paydo bo‘lishi)ga olib keladi deb hisoblaydi[6].

Sh. Jalilov va F. Gulbayeva esa o'z tadqiqotlarida raqamli transformatsiyani biznesning barcha sohalariga raqamli texnologiyalarning integratsiyalashuvi bo'lib, korxon va sanoatning faoliyati va mijozlariga qiymat yetkazib berish usulini tubdan o'zgartiradi. Bu, shuningdek, tashkilotlardan doimiy ravishda mavjud vaziyatlarga qarshi turishni, tajriba o'tkazishni va muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lishdan saqlashni talab qiladigan sanoatning madaniy o'zgarishi hisoblanadi deb ta'kidlashadi[7].

Yuqorida berilgan ta'riflardan ko'rinib turibdiki, raqamli transformatsion jarayonlar qamrov darajasi, tadqiqot obyektiga qarab turli yo'nalishlarni o'ziga qamrab olgan holda kengayishi hamda doim dolzarbligini yo'qotmasligi bilan ham ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot ishida xalqaro hamda mahalliy darajadagi tadqiqotlar tahlil qilingan hamda ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez va qiyosiy tahlil kabi tadqiqot metodlaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonda hozirgi kunda iqtisodiy jarayonlar xalqaro integratsiyaning kuchayishi hisobiga shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Bunday rivojlanish nafaqat ijtimoiy, madaniy sohalariga balki iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Bunday ta'sirni aks ettiradigan jarayonlardan biri bu iqtisodiyotdagi raqamli transformatsiyalarning amalga oshirilishidir. Raqamli transformatsiyalashni amalga oshirish iqtisodiyotning barcha sohalariga va jarayonlariga birdek ta'sir qilish imkoniyatiga ega va doimiy ravishda o'zgarib turish xususiyatiga ega.

Innovatsion axborot texnologiyalar, sun'iy intellekt, yuqori tezlikdagi Internet kabi zamonaviy ilm-fan yutuqlari O'zbekistonda ham raqamli o'zgarishlarni sodir bo'lishini tezlashtirmoqda. Birgina, dunyo amaliyotida 2024-yildan qo'llanib kelinayotgan Global Raqamlashtirish Indeksi bo'yicha O'zbekiston ham ushbu ro'yxatda kiritilganligi muhim natijadir.

Index ro'yxatiga kiritilgan 77 mamlakat axborot kommunikatsiya texnologiyalarining yetuklik darajasi va iqtisodiy rivojlanish darajasiga ko'ra uchta kategoriyaga bo'lingan. Bular:

- Peshqadam davlatlar (Frontrunners);
- Qo'llab-quvvatlovchi davlatlar (Adopters);
- Yangi davlatlar (Starters)(1-jadval).

Ushbu tadqiqot jahon yalpi ichki mahsulotining 93 foizini tashkil etuvchi va dunyo aholisining 80 foizini o'z ichiga oluvchi mamlakatlarni qamrab olganligi bilan global raqamli transformatsiyaning umumiy taraqqiyotidan yaxshi dalolat beradi.

1-jadval

Dunyo mamlakatlarning Global Raqamlashtirish Indeksi[9]

T.r.	Peshqadam davlatlar (Frontrunners)	Natija	T.r.	Qo'llab-quvvatlovchi davlatlar (Adopters)	Natija	T.r.	Yangi davlatlar (Starters)	Natija
1	AQSh	78.8	23	Saudiya Arabistoni	54.4	53	Viyetnam	36.7
2	Singapur	76.1	24	Portugaliya	54.4	54	Argentina	36.5
3	Shvetsiya	74.5	25	Ispaniya	54.3	55	Kosta Rika	35.4
	
8	Xitoy	69.2	32	Ruminiya	49.0	59	Indoneziya	33.1
9	Irlandiya	68.1	33	Vengriya	48.9	60	O'zbekiston	32.7

10	Avstraliya	67.6	34	Litva	48.7	61	Misr	32.7
	
20	Yaponiya	58.8	50	Meksika	39.6	75	Namibiya	27.1
21	Luksemburg	58.0	51	Peru	38.7	76	Bangladesh	26.5
22	Avstriya	57.3	52	Urugvay	38.6	77	Tanzaniya	25.3

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston 77 ta mamlakatlardan orasidan 60-61 o'rinlarni Misr bilan birga band etib, Yangi davlatlar (starters) ro'yxatidan joy olgan. Bunday natija qayd etilishida Internetga barcha joyda ulanish imkoniyati, raqamli ma'lumotlar bazasi yoki serverlarning salohiyati, yashil energiyadan foydalanish darajasi va ushbu sohadagi olib borilayotgan siyosat va mavjud shart-sharoitlar kabi omillar tahlil qilgan. Bu omillarning barchasida O'zbekistonning o'rtachadan past natija qayd etganligi uning umumiy natijalarini shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan. Biroq 2024-yil uchun eng yaxshi natija aynan yashil energiyadan foydalanish darajasi bilan deyarli o'rtacha natijani qayd etadi (Umumiy o'rtacha natija 32 bo'lsa, O'zbekistonning natijasi esa 31.2 ni tashkil etadi)[10].

O'zbekiston iqtisodiyotida ham raqamli transformatsiyalarni amalga oshirishda yuqorida sanab o'tilgan boshqa omillarni ham yaxshilash va rivojlantirish bu jarayonni tezlashishiga olib keladi hamda keyingi yillarda mamlakatni Yangi davlatlar (Starters) ro'yxatidan yuqorilab, Qo'llab-quvvatlovchi davlatlar (Adopters) ro'yxatiga o'tishi mumkin bo'ladi.

Bu kabi reytinglarda yuqori o'rinni egallash imkoniyati mamlakatning xalqaro darajadagi nufuzini oshirishga yordam beradi. Xalqaro darajada biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarning ushbu hududdagi biznes muhiti bo'yicha xulosa qilishlariga yordam beradi. Yangi investitsiyalarni jalb etish, zamonaviy biznes modellarini shakllantirish, mamlakatda xalqaro iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirishni ta'minlab berishda ham bu jihatga e'tibor qaratmoq lozim.

Xulosa

Umuman olganda mamlakat iqtisodiyotini raqamli transformatsiyalashda juda ko'p jihatlarni inobat olish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning ehtimolini kamaytirgan holda ijtimoiy sohalarini qo'llab quvvatlashni amalga oshirish maqbul hisoblanadi. Negaki, sodir bo'layotgan o'zgarishlarning ta'siri kelajakda nafaqat hukumat balki mamlakat aholisining har tomonlama rivojlanishiga mos tarzda shakllanib borishi zarurdir. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish muhim ekanligi bilan xarakterlanadi:

Iqtisodiyotda transformatsion jarayonlarni jadallashtirishda unga ta'sir etadigan omillarni chuqurroq tahlil etish va ularning ta'siri bo'yicha doimiy ravishda o'rganishlar olib borish;

Xalqaro reytinglarda mamlakatning natijalarini qayd etishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni (ma'lumotlarning yetarli yoki ishonchli bo'lmasligi, xalqaro standartlardan farqli bo'lgan axborotlarning yig'lishi va h.k.) oldini olish va bu uchun alohida mas'ul tashkilotlar faoliyatini rivojlantirib borish;

Sohani tartibga solishda qabul qilinayotgan normativ asoslarning nafaqat umummamlakat bo'ylab, balki hududlar miqyosida ham alohida ishlab chiqib hamda ularning amalga oshirilishi ustidan nazoratni kuchaytirish va belgilangan maqsadga erishish imkoniyatlarini oshirish zarur. Bunday vazifalarni amalga oshirish nafaqat mamlakatning innovatsion iqtisodiyot sharoitlariga mos bo'lishida balki yuqori samaradorlikka erishish mumkin bo'lgan iqtisodiy sohalar faoliyatida raqamli transformatsiyalarni rivojlantirishga ijobiy xizmat qilishi bilan muhim hisoblanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079 son Farmoni 05.10.2020-yil Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Mentsiev, A. U., Engel, M. V., Tsamaev, A. M., Abubakarov, M. V., & Yushaeva, R. S. (2020, March). The concept of digitalization and its impact on the modern economy. In International Scientific Conference " Far East Con"(ISCFEC 2020) (pp. 2960-2964). Atlantis Press
3. Feng, Z., Cheng, S., Qu, G., Cui, Y., & Ye, J. (2022). Research on theoretical mechanism and promotion path of digital economy driving China’s green development under “double carbon” background. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 437.
4. Berman, S. J. (2012). Digital transformation: Opportunities to create new business models. Strategy&Leadership, 40 (2), 16–24. URL: <https://doi.org/10.1108/10878571211209314>
5. Панышин, Б. (2019). Цифровая экономика: понятия и направления развития. Наука и инновации, (3 (193)), 48-55.
6. Xusanov, U. (2024). Raqamli iqtisodiyot, raqamli tranformatsiya haqida nazariy qarashlar. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(4), 617–622. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp617-622>.
7. Jalilov, Sherzod & Gulbayeva, Feruza. (2024). Sanoatda raqamli transformatsiyani qo‘llashning muammolari va imkoniyatlari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2. 152-159. 10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss11-pp152-159.
8. <https://www.forrester.com/blogs/the-global-digital-economy-will-reach-16-5-trillion-and-capture-17-of-global-gdp-by-2028/>
9. <https://www.huawei.com/en/gdi>
10. <https://www.huawei.com/en/gdi/country-profile#UZ>